

POLAND

POLAND

**KAMBAG'ALLIKKA QARSHI KURASH BUGUNGI KUNNING
DOLZARB MUAMMOSI****Meliboyev Azizjon Nizomiddinovich**

Qo'qon davlat pedagogika instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7884971>**"Kulbalar baxtsiz bo'lgan joyda, saroylar xavfsiz bo'lmaydi"****Benjamin Dizraeli**

Kambag'allik dunyodagi eng keskin ijtimoiy muammolardan biridir. Hukumatlar va xalqaro tashkilotlarning kambag'allik va qashshoqlikka qarshi ko'p yillik sa'y-harakatlariga qaramay, bu ko'plab mamlakatlarda dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Shu munosabat bilan kambag'allikka qarshi kurashi strategiyasini uning sabablari va uni bartaraf etishning samarali usullarini aniqlash maqsadida ijtimoiy-falsafiy tahlil qilish zarur. Shu o'rinda hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlab o'tganidek: **Albatta, erishayotgan barcha yutuqlarimiz, inson qadri ulug' bo'lgan diyori – Yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lidagi dastlabki natijalardir. Biz bunyodkor xalqimiz bilan birga bunday ezgu ishlarni davom ettiramiz va oldimizga qo'ygan katta-katta marralarga albatta erishamiz!**¹. Ushbu masalaga O'zbekistonda ilk bor davlat rahbari tomonidan jiddiy e'tibor qaratilganligi hamda kambag'allikka oid oid ma'lumotlar ham birinchi marta ochiqqlanganligi ko'pchilik mutaxassislar tomonidan e'tirof etildi. Shunday ekan, dastlab «kambag'allik» tushunchasiga to'xtalib o'tish maqsadga muvofiq. O'zbek tilining izohli lug'atida «kambag'al» so'zi kam, yetishmaydigan, hayotiy tirikchilikka zarur narsalarning yetishmaslik holati, yo'qchilik yoki muhtojlikda yashamoq ma'nolari qayd etilgan². Umuman olganda o'zbek tili boy til ekanligini e'tirof etib, kambag'allik so'zi, bir qancha so'zlar bilan ham ifodalanishi mumkin. Masalan qashshoq, faqir, g'arib, nochor, muhtoj, bechora, kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj kabi so'zlar bilan ham ifodalanadi. Shuningdek, ingliz yozuvchisi va shoiri Oskar Uayld kambag'allik bo'yicha quyidagi fikrni bildirgan: "Jamiyatda boylarga qaraganda pul haqida eng ko'p o'ylovchi sinf bu – kambag'allardir. Zero, ularda puldan boshqa o'ylaydigan narsaning o'zi yo'q. Kambag'allikning muammosi ham aynan shundadir". Ba'zi manbalarda esa, "kambag'allik – muayyan maqbul turmush darajasini ta'min eta olmaslikdir"³, deya ta'kidlangan. Bugungi kunda jamiyatimizdagi islohotlar va imkoniyatlarni hisobga olgan xolda har qaysi

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 12 dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasi.

² Мадвалиев А. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент, 2006.

³ <https://sof.uz/uz/post/Kambag'allikka-qarshi-qanday-kurashiladi?>

jamiyatda bo'lgan kambag'allik muammosini bartarf etishga qaratilgan choralarni izchillik bilan zamon talabi nuqtai nazaridan strategic dasturiy asoslar bilan yangilab borish va hayotimizga tadbiq qilish bugungi kunning zaruriy talablaridan biri deb o'ylaymiz. Qolaversa, Yangi O'zbekiston kelajagi uchun qonuniy islohotlarni aynan shu yo'nalishda ham olib borish zarur deb hisoblaymiz. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilab olish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- kambag'allikning nazariy asoslari va uning sabablarini o'rganish;
- kambag'allikka qarshi kurash bo'yicha mavjud strategiyalarni ko'rib chiqish;
- kambag'allikka qarshi kurash strategiyasining ijtimoiy-falsafiy tahlilini o'tkazish;
- kambag'allikka qarshi kurashda fuqarolik jamiyatining rolini belgilash,
- jamiyatda kambag'allikka globallashuvning ta'siri aniqlash.

Yuqoridagi fikr-mulohazalardan kelib chiqib yangilanayotgan jamiyatimizdagi ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy va iqtisodiy-g'oyaviy jarayonlarni strategik maqsadlarga mos tarzida o'zgartirish va hayotimizga joriy qilish asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Shu o'rinda **2023 yilga yurtimizda "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili"** deb nom berilishi bu islohotlarni asosiy dasturi bo'lib hizmat qiladi. Shu bois ijtimoiy himoya va kambag'allik muammosini tadqiq etish, bu boradagi ilmiy taklif-tavsiyalarni ishlab chiqish ham nazariy, ham amaliy ahamiyat kasb etadi. Shuningdek rivojlagan davlatlarning kambag'allik va qashshoqlikka qarshi kurashda erishgan tajriba va yutuqlarini ham inobatga olgan holda dasturlar ishlab chiqilsa yanada maqsadga muvofiq bo'ladi. Misol uchun ingliz olimlarining fikricha kambag'allikka qarshi kurash asosan o'zaro bog'liqlik erkinliklar, jumladan, iqtisodiy imkoniyatlar, siyosiy erkinliklar, ijtimoiy ob'ektlar, oshkoralik kafolatlari va himoya xavfsizligi⁴ masalalariga bog'liq deb ta'kidlaganlar.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, jamiyatimizda kambag'allikka qarshi kurash va qashshoqlikni oldini olish muammosini jamiyatimizning har bir ongli fuqarosining e'tiborsiz qoldirmasligi zarur.

⁴ Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press. 13-p